

KO’CHKILAR VA UNGA QARSHI CHORA-TADBIRLAR

Siddiqov Asilbek, Qo‘yliboyev Sardor

Toshkent davlat transport universiteti talabalari

Ilmiy rahbar: Xalimov Shaxnoza Rahimjonovna

Toshkent davlat transport universiteti dotsent

Annotatsiya: Maqolada inson omili ta’sirida bunyod etiladigan sun’iy inshoot(avtomobil yo‘llari,temir yo‘llar,uylar,binolar va h.k.)larga judayam ko‘p zarar yetkazadigan Ko‘chki hodisasi, uning turlari va unga qarshi chora-tadbirlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘chki, ko‘chki darakchilari, ko‘chki yoriqlari, oqova, ko‘chki elementlari.

Ko‘chki - xavfli tabiiy ishlab chiqarish, qiyalik eroziyasi, botqoqlanish, seysmik silkinishlar va boshqa jarayonlar natijasida o'z og'irligi va qo'shimcha yuk ta'sirida qiyalik bo'ylab massiv jinslarning siljishi . Bunday hodisalar vodiylar yoki daryo qirg'oqlari yonbag'irlarida, dengiz qirg'oqlarida hosil bo'ladi.

1-rasm. Ko‘chki hodisasi

Ko‘chki hodisasi bizning yurtimizda ham Toshkent viloyatining Ohangaron, Olmaliq hududlarida, Chirchiq, Qashqadaryo, Zarafshon va Surxondaryo vodiylarining yuqori qismlarida ham tez-tez ro‘y beradi. Ko‘chki oqibatida temir

yo’llar, avtomobil yo’llari, ko’priklar, qishloqlar, bog’lar vayron bo’ladi. Ko’chkilr hosil bo’lish sharoiti , hajmi, harakat tezligiga qarab turlicha bo’ladi. Ular turli tog’ jinslarida ohaktosh, qumtosh, lyoss, lyossimon gruntlarda ro’y berishi mumkin. O’zbekiston hududida ko’chkilar, ko’pincha, lyoss va lyossimon tog’ jinslarida hosil bo’ladi. Ko’chki hodisasi bir necha tabiiy va sun’iy sabablarning tog’ jinsi muvozanatiga ta’sir etib, uning buzilishi oqibatida ro’y beradi. Baland-pastliklardan iborat relyef tekis relyefga qaraganda ko’chki hosil bo’lishiga sharoit yaratadi. Namlik ko’p bo’ladigan o’lkalarda quruq iqlimdagi o’lkalarga nisbatan ko’chki hodisasi tez-tez sodir bo’lib turadi.

Ko’chki hosil bo’lishiga **sabab bo’ladigan** sharoitlar quyidagilardan iborat:

1. Joyning iqlim sharoiti.
2. Joyning rel’yefi.
3. Qiyaliklarning geologik tuzilishi.
4. Hidrogeologik sharoit.
5. Hidrologik sharoit.
6. Hozirgi tektonik harakatlar, seysmik hodisalar.
7. Geologik jarayon va hodisalarning tarqalishi.
8. Gruntlarning fizik-mexanik xususiyatlari.
9. Insonning muhandislik faoliyati

2-rasm. Avtomobil yo’liga ko’chkilarning ta’siri

Ko’chki yoriqlari- **ko’chki darakchilari** hisoblanadi. Ko’chib tushgan ko’chki tanasining eng oldingi qismi ko’chki tili hisoblanadi.

Ko’chki tanasi ustida va ko’chki devorlari atrofida hosil bo’ladigan yoriqlar **ko’chki yoriqlari** deyiladi.

Ko’chkilar quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Yoyilma;
2. Oqova ;
3. Oqimli ko’chkilar;

4. Toshli – gilli oqim;
5. Ag’darma – surilma;
6. Pog’onasimon surilma;
7. Suffozion surilma.

Yoyilma–ko’chkining kichikroq hajmdagi bir turi bo’lib, uzoq vaqt yomg’ir yog’ishi, qor erishi natijasida tuproq o’simlik qatlaminig ko’chishidir. Bunda yer yuzasining eng ustki qismi suyuq holga kelib, qiyalikdan oqib tushadi.

3-rasm. Yoyilma ko’rinishi

Oqova – tog’ jinslarining atmosfera yog’inlari, ba’zi hollarda yer osti suvlari ta’sirida birdaniga surilishidir. Ular nishabligi $20-30^0$ va undan ko’p bo’lgan qiyaliklarda hosil bo’ladi. Suvga yaxshi to’yinishi natijasida oquvchan holatga kelgan gruntlar o’z muvozanatini yo’qotib, pastga qarab oqib tushadi.

4-rasm. Oqova hosil bo’lish jarayoni

Oqimli ko’chkilar – bular sekin, ba’zida birmuncha tez ro’y beradigan ko’chkilar bo’lib, yer osti suvlari ta’sirida suvga to’yingan jinslarning qiyalik bo’ylab surilishidan hosil bo’ladi.

Toshli-gilli oqim – tarkibida silliqlangan va silliqlanmagan mayda shag’al bo’lgan suglinokli savatning qiyalik bo’ylab tez harakatidir. Bu turdagi ko’chkilar nishabligi 300 dan ko’p bo’lgan, tarkibida yirik bo’lakli tog’ jinsi donalari bo’lgan delyuvial, alyuvial-delyuvial yotqiziqalarda ro’y beradi.

Ag’darma ko’chki –tik qiyaliklardan qiyalikni qirqish, tog’ jinslarining ustki hamda ostki tomonidan namlanishi oqibatida grunt massasining harakatga kelishidir.

5-rasm. Ag’darmaning avtomobil yo’liga ta’siri

Pog’onasimon ko’chkilar – bu ko’chkilar nishabligi 30^0 gacha va undan ko’p bo’lgan hamda turli qatlamlardan tashkil topgan qiyaliklarda ro’y beradi. Bu ko’chkilarda gruntlarning tabiiy ichki tuzilishi buzilmasdan, qavatlar bo’yicha surilish ro’y beradi.

6-rasm. Pog’onasimon ko’chki.

Suffozion ko’chkilar suffoziya jarayoni natijasida hosil bo’lib, ular qiyaliklardan oqayotgan suvlarning yoriqlar orqali tog’ jinslariga singib, ularning namligini oshirishi hamda tarkibida tuzlarni eritib, o’zi bilan grunt donalarini oqizib chiqishi oqibatida ro’y beradi.

Zilzila hodisasi ham ko’chkinga ro’y berishiga turtki bo’ladi. Tojikiston hududida 1983 yilda Sharora qishlog’ida ro’y bergan ko’chki hodisasi misol bo’ladi. Bu ko’chki oqibatida ko’pgina odamlar halok bo’ldi, inshootlar buzilib ketdi.

Ohangaron vodiysida joylashgan Angren shahridagi Atchi ko’chkisining hosil bo’lishida, u yerdagi ko’mirni yer qobig’ida gaz xolatiga aylantirish uchun olib borilgan muhandislik ishlari ham ko’chkinga hosil bo’lishidagi sabablardan biri hisoblanadi. Biron bir jarayon va hodisa ikkinchi bir jarayon va hodisani hosil bo’lishiga sabab bo’ladi.

Ko’chki hodisasining inshootlarga ta’sirini aniqlash uchun ko’chki elementlarini aniqlash kerak bo’ladi. Ularga surilish yuzasi, surilish o’yimi, surilish bazasi, surilish terassasi, uzilish devori, surilish tanasi va surilish tili kabi elementlari kiradi.

Hozirgi vaqtda ko’chki hodisasiga qarshi kurashish turlari:

- 1.Yer usti suvlarini tartibga solish;
 - 2.Qiyaliklarni turli inshootlar yordamida mahkamlash;
 - 3.Suvga to’yingan tog’ jinslarining namligini yo’qotish;
 - 4.Qiyalikni tashkil etuvchi tog’ jinsi massasining qiyalik bo’ylab bir tekis bo’lishini taminlash;
 - 5.Tog’ jinslarini yemirilish va yuvilish jarayonidan saqlash;
- Muhandis inshootlar ham tog’ yon bag’riga quriladi. Ularni yurtimizga va xalqimizga ko’p xizmat qilishi uchun o’sha joydagi jarayon va hodisalarni o’rganishimiz va bilishimiz kerak. Ko’chki hodisalarini hosil qiluvchi omillarni yaxshi o’rganib olsak va unga qarshi chora- tadbirlarni qo’llasak, to’g yonbagridagi inshoot va insonlar hayotini asrab qolgan bo’lamiz .

Foydalanilgan asosiy adabiyotlar.

1. H. Z. Rasulov Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar T., Tafakkur nashriyoti.
2. Z. S. Buzrukov Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar. Toshkent Fan va taraqqiyot.
3. A. Z.Xasanov, Z. A. Xasanov Ingenerlik geologiya va gruntlar mexanikasi.
4. *www.geologiya. Ru*
5. *www.gidrogeologiya. Ru*
6. *www. gidrodinamika. Ru*